

ANALISIS VEGETASI GULMA PADA PERTANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.) SETELAH PENGGUNAAN FUNGISIDA (Dithane M-45)

Denny Bendrianis (1910422003), Laboratorium Ekologi Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Surel: dennybendrianis2001@gmail.com

Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk memberantas dan mencegah jamur (Wudianto, 2007). Menurut Sudirman (2009), penggunaan fungisida menimbulkan pengaruh buruk terhadap lingkungan, namun pengguna fungisida enggan beralih ke jenis pengendali hayati. Penggunaan fungisida bertujuan untuk membunuh fungi penyebab penyakit pada tanaman, akan tetapi selain membunuh fungi penyebab penyakit fungisida dapat membunuh fungi yang menguntungkan seperti mikoriza (As-syakur, 2007). Dithane M-45 merupakan salah satu fungisida kontak yang banyak digunakan untuk mengendalikan jamur yang muncul di permukaan tanaman (Martoredjo, 1992). Fungisida ini tidak beracun bagi tanaman bila konsentrasi yang digunakan tidak berlebihan kecuali untuk tanaman yang mempunyai daya kepekaan tinggi (Nene dan Thapliyal, 1979).

Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 m sampai 3 m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 m. Tinggi tanaman biasanya diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan (Anonim, 2007). Jagung termasuk kedalam jenis tanaman C4 yang mempunyai sifat-sifat menguntungkan antara lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi, fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah, serta efisien dalam penggunaan air. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat fisiologis dan anatomis yang menguntungkan dalam kaitannya dengan hasil (Leonard dan Martin, 1973). Menurut Suprpto (1998), tanaman jagung termasuk tanaman menyerbuk silang karena 95% persariannya berasal dari tanaman lain dan hanya 5% berasal dari tanaman sendiri.

Penelitian mengenai analisis vegetasi gulma pada pertanaman jagung (*ZeamaysL.*) yang disemprot dengan fungisida Dithane M-45. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dan struktur gulma pada kedua pertanaman jagung yang disemprot dengan fungisida Dithane M-45 (Mutia, et al., 2014). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan konsentrasi fungisida dengan 4 ulangan dan metoda kuadrat, dengan peletakan plot secara purposive sampling. Pada setiap plot pengamatan dilakukan pencatatan tentang jenis gulma, jumlah individu masing-masing jenis, lalu dilakukan pencabutan untuk mengukur dominansi gulma (Solfiyeni, et al., 2013).

Berdasarkan (Mutia, et al., 2014) menunjukkan pemberian fungisida Dithane M-45 melebihi dosis anjuran 1,5-3,0 g/l dapat mempengaruhi pertambahan tinggi tanaman jagung, pertambahan jumlah daun tanaman jagung dan berat kering daun tanaman jagung. Hal ini menunjukkan pemberian fungisida membantu mempercepat proses pertumbuhan tanaman jika diberikan dengan dosis yang tepat. Namun pemberian fungisida berdampak buruk pada lingkungan karena hambatan pertumbuhan dan perkembangan fungi patogen yang dikendalikan menggunakan fungisida lebih cepat dapat diamati hasilnya daripada menggunakan pengendali hayati. Hal ini menjadi dasar pemikiran apakah gulma disekitar jagung akan ikut tumbuh dengan cepat atau mati karena dampak penggunaan fungisida tersebut.

Dari penelitian diatas didapat bahwa pertumbuhan gulma dan tanaman jagung berlangsung lebih cepat, sehingga menyebabkan perkecambahan dan pertumbuhan gulma juga lebih cepat dan subur. Akan tetapi efek dari pemberian fungisida membantu mengurangi efek dari munculnya gulma terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis vegetasi gulma pada perkebunan jagung tidak cukup mengurangi jumlah gulma gulma (Solfiyeni, et al., 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- As-syakur. 2007. Mikoriza. <http://mbojo.wordpress.com/2007/03/16/mikoriza/>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2021.
- Leonard, W.H. and J.H. Martin. 1973. Cereal crops. The Macmillan Co., Collier-Macmillan Ltd., London pp 131-170.
- Martoredjo, T. 1992. Pengendalian Penyakit Tanaman. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mutia, Endah Sari, Suwirman, dan Zozi Aneloi Noli. 2014. Pengaruh Penggunaan Fungisida (Dithane M-45) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) dan Kepadatan Spora Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA). Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)3(3) –September2014 : 188-194(ISSN : 2303-2162
- Nene, Y.L dan Thapliyal. 1979. Fungicides in Plant Disease Control. Sec.Ed.Oxford & IBH Pub.Co. New Delhi. Bombay. Calcuta.
- Solfiyeni,Chairul, Rahmatul Muharrami. 2013. Analisis Vegetasi Gulma Pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L.) di Lahan Kering dan Lahan Sawah di Kabupaten Pasaman. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung
- Sudirman. 2009. Pengaruh Penggunaan Fungisida terhadap Perkecambahan Spora Fungi Mikoriza Arbuskula. Tesis. Jurusan Biologi FMIPA. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Suprpto, & Marzuki. 2005. Botani Tanaman Jagung. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara Press.
- Wudianto, R. 2007. Petunjuk Penggunaan Pestida.Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.